

نظرية الاستغراق في ظل أحكام قانون العقوبات
The Theory of Absorption in Light of the Provisions of the Penal Code

عبد العزيز محمد الأمين

طالب ماجستير، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة مدرسة العلوم الإنسانية

azizlamin9900hm@gmail.com

للاستشهاد بالبحث:

عبد العزيز محمد الأمين، "نظرية الاستغراق في ظل أحكام قانون العقوبات"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 1/9 (2025)، 13-24.

ملخص

في ضوء إشكالية محددة تتعلق بمسؤولية الجاني في معادلة الخطأ المستغرق بصورتيه الفردية والمشاركة، أفردنا مبحثين يعالج كلٌّ منهما مسائل معينة، حيث تعرفنا على الخطأ بصورتيه العادية والمستغرقة في المبحث الأول، ومن ثمّ تقصدنا بيان السوابق القضائية في الموضوع المبحوث لاستظهار القيمة القانونية للدفع بالخطأ المستغرق، وكذلك سلطة محكمة الموضوع في تقدير هذا الدفع. وكلّ هذا كان إجابةً لبعض الأسئلة المثورة في متن البحث والتي تتمثل أسئلة الدراسة، والتي منها: ما الفرق بين أثر الخطأ بصورته العادية عن الخطأ المستغرق، وما أثر الاشتراك في حدوث النتيجة الإجرامية بين الجاني والمجني عليه على مسؤولية الجاني؟ وما الفرق بين حالتي الاشتراك والانفراد في الخطأ، وما أثر تجاهل محكمة الموضوع للدفع بالخطأ المستغرق، وأسئلة أخرى في الموضوع المبحوث، هذا وفي الختام ذيلنا البحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج التي انتهينا إليها وفقاً للمنهج العلمي المتبع، وبعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: نظرية الاستغراق، الخطأ، قانون العقوبات القانون الجنائي.

Abstract

In light of a specific problem concerning the offender's liability within the framework of absorbing fault, in both its individual and joint forms, we devoted two sections, each addressing particular issues. In the first section, we examined fault in its ordinary and absorbing forms. We then proceeded to present the relevant judicial precedents in order to elucidate the legal value of the defense based on absorbing fault, as well as the trial court's authority in assessing this defense. All of this was in response to several questions presented throughout the study, which represent its core research questions. These include: What is the difference between the effect of ordinary fault and that of overwhelming (absorbing) fault? What is the impact of the victim's contribution to the criminal outcome on the offender's liability? How does the situation differ between joint fault and sole fault? What is the legal effect of the trial court's disregard of the plea concerning overwhelming fault? Along with other questions relevant to the subject under investigation.

Keywords: The Theory of Absorption, Error, and the Penal Code (Criminal Law).

مقدمة

من الثابت فقها وعملاً أنّ الخطأ في الإطار الجنائي يأخذ صوراً متعددة وأشكالاً مختلفة، وقد ورد في تشريعات المتباينة، منها في قانون العقوبات وأخرى في القوانين المكملة له، وكذلك الخطأ يمتدّ إلى كل فروع القانون كما هو معلوم، وقد يكون في بعض الأحيان مصدرًا من مصادر الالتزام كفكرة العمل الضار. إلا أننا قد تقصدنا في بحثنا هذا مقارنة فكرة الخطأ في الحقل الجنائي من الفضاء القانوني، وليس أيّ خطأ، إنما الخطأ المستغرق. بالاطلاع على التشريعات ذات الطابع الجنائي لا نجد لهذا النوع من الخطأ تنظيم ولا أحكام يختصّ بها، ولم ينتظم إلا في السوابق القضائية واجتهادات الفقه.

والخطأ المستغرق كفكرة أولية هو خطأ المجني عليه في الواقعة أو النازلة في الجريمة، أي أن الخطأ والمسؤولية انزاحا من جانب الجاني إلى المجني عليه. والمسؤولية في مقام الاستغراق لا تعني تحمل تبعات الخطأ فقط، إنما هي تجبّ مسؤولية الجاني بقدر اشتراك المجني عليه في حدوث النتيجة. إنّ التفصيل حول الاستغراق ليس تفصيلاً نظرياً مجرداً على الواقع، إذ لهذا التكييف يعني بأنّ الخطأ مستغرق بالغ الأثر في الشق القضائي، فالدفع بالخطأ المستغرق دفعٌ جوهريّ يقيّد سلطة قاضي الموضوع ويلزمه بأن يقدم له إيراداً وردّاً وإلا كان حكمه معيباً متعين النقص.

مشكلة البحث:

إنّ إشكاليتنا البحثية تتجسّد في تحديد أثر الخطأ المستغرق للمجني عليه في قيام مسؤولية الجاني الجنائية من عدمها عند التداخل في الخطأ والاشتراك فيه. كذلك عزمنا على تأسيس دراستنا على هذه الإشكالية لخلوّ التشريع منها، أي أن التشريع لم يعرف فكرة الخطأ المستغرق عندنا إلا عن طريق المحكمة العليا باعتبار وصف أحكامها بالإلزامية.

أهمية البحث: معالجة مشكلة خلو التشريع من تنظيم أحكامها وآثارها، التعريف بالخطأ المستغرق وبيان أثره على مسؤولية الجاني في النتيجة المتحققة، تبيان القيمة القانونية للدفع بالخطأ المستغرق، بسط ما يفيد الباحثين في موضوع الخطأ المستغرق ولا سيما في تمييزه عن الخطأ بصورته العادية.

أهداف البحث:

تهدف من بحثنا معالجة الفراغ التشريعي بتسليط الضوء على الأسباب الموجبة لتنظيم الخطأ المستغرق من جهة قيمته القانونية والعملية أمام القضاء.

منهج البحث:

سنتبع المنهج الوصفي التحليلي، في تقريب فكرة الخطأ المستغرق والمسؤولية عنه، وذلك باستحضار تعريفاته وتحديد أركانه وبيان آثاره، ذلك في ضوء السوابق القضائية في الموضوع محل الدراسة.

المطلب الأول: ماهية الخطأ في التشريع والخطأ المستغرق.

من الثابت فقهاً أنّ الخطأ¹ في الإطار الجنائي قد ورد في تشريعات متعددة، منها قانون العقوبات وكذلك في القوانين المكملة له، وقد كان للواقع بالغ الأثر في تجسيد صور الخطأ وتقريبها؛ إذ الوقائع غير متناهية ولا تحددها التشريعات مهما تعددت وتكاثرت. وعلى هذا كان للواقع إفرازٌ جديد في مسألة الجرائم الخطائية، وهي جريمة الخطأ المستغرق كما تعرف، وهي محلّ بحثنا هذا ومناطق إشكاليته.

¹ انظر: رمسيس ببنام، قانون العقوبات - جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 899.

على ما تقدم، يحسن بنا تقريب مدلول الخطأ والخطأ المستغرق (الفرع الأول)، ثم نعرض على الخطأ المستغرق من حيث الأركان والآثار (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الخطأ وصوره.

يرجع مصطلح الخطأ كمصطلح قانوني إلى التصنيف الفقهي التقليدي للجرائم أي الجرائم العمدية والأخرى الغير عمدية، ويشترط لقيام أي جريمة توافر الركن المعنوي ، ففي الجرائم العمدية يتمثل هذا الركن في توافر القصد الجنائي لدى الجاني، أما في الجرائم الغير عمدية فيتحقق الركن المعنوي من خلال الخطأ الجنائي.

فالمشرع الليبي لم يعرف الخطأ في قانون العقوبات ، ولكن اهتم بتعريفه الفقهاء ، بحيث عرفه البعض : " اخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يقتضي تصرف الى احداث نتيجة الاجرامية حيث كان ذلك في استطاعته وكان واجباً عليه " ¹ .

كما عرفه البعض الآخر بأنه : " عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتائج غير المشروعة الضارة بمصالح وحقوق الاخرين المحمية جنائياً ، أو تجنب الوقوع في الغلط في الوقائع يؤدي إلى تحقيق النتيجة طالما كانت تلك الأخيرة يمكن توقعها وتجنبها في الوقت ذاته " ² وقد نظم المشرع الليبي الخطأ في قانون العقوبات وأجمل له صور محددة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

أولاً: صور الخطأ

أ- الإهمال:

يتمثل الإهمال في الإحجام عن اتخاذ ما يلزم القانون القيام به ؛ للحيلولة دون وقوع النتيجة الضارة . كالإهمال في صيانة فرامل المركبة الآلية أو تغيير إطاراتها المتهالكة ، بحيث إذا قادها مالكها على الطريق العام وفقد السيطرة عليها ربما صدم بها غيره فقتله ، أعتبر مسؤولاً عن جريمة قتل خطأ ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يهمل في حراسة حيوانٍ يمتلكه ككلبٍ عقورٍ أو أسدٍ مفترس فإنه يعتبر مسؤولاً عما يحدثه هذا الحيوان من نتائج ضارةٍ بغيره.

ب- الطيش:

هو عكس الإهمال ، يتمثل في القيام بسلوكٍ إيجابيٍ لا يتفق وما يقتضيه واجب الحيطة والحذر؛ للحيلولة دون وقوع النتائج الضارة. ومثاله من يقود مركبته الآلية بسرعة جنونيةٍ في طريق فتتحرف هذه المركبة فتصيب شخصاً معيناً فتقتله أو تؤذيه؛ ففي هذه الحالة سيسأل قائد المركبة هذا عن قتل خطأ أو إيذاء خطأ ، أساسه صفة الطيش التي لازمت شخصية هذا المخطئ أثناء القيادة . ويلاحظ أن الطيش يشمل الرعونة أيضاً وهي التصرف بمحمق أو سوء تقدير .

ج- عدم الدراية:

ويقصد بها الجهل بالأصول اللازمة لممارسة نشاط معين أو للقيام بسلوك معين ، كما هو الحال بالنسبة للجهل بالأصول اللازمة لممارسة مهنة الطب أو الهندسة أو لقيادة المركبة الآلية . فلو فرض أن طبيباً لازال تحت التدريب أجرى عملية جراحية دون أن تكون له الخبرة اللازمة لذلك

¹ مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الثانية ، ددن ، 1990 ، ص93.

² مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص93

فإنه سيسأل عن وفاة المريض إن مات بفعل إجراء هذه العملية ، وكذلك المهندس الذي يجهل أصول التصميم الأبنية ، لو أشرف على بناء منزل أو ما شاهمة فسقط على من فيه ، فإنه سيسأل عن قتل خطأ كذلك ، وهو حال من يجهل أصول قيادة المركبة الآلية لو أخطأ وصدم أحد المارة فقتله .

د- مخالفة القانون والقرارات واللوائح والأوامر:

تتمثل هذه الصور في مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأوامر والأنظمة . ومن أمثلتها نصوص قوانين المرور التي تبين الالتزامات التي يجب مراعاتها أثناء قيادة المركبة الآلية على الطريق العامة ، كتلك التي تحدد السرعة المسموح بها أثناء القيادة ، أو تلك التي توجب على السائق التزام الجانب الأيمن من الطريق العام ، وإعطاء الإشارة الضوئية المبينة لجهة انحراف المركبة قبل تغيير إتجاهها بمسافة كافية ، والانحراف التدريجي للمركبة إلى المكان المراد تغيير الإتجاه إليه ، وعدم السير أو الوقوف على الجزء المخصص للمشاة على هذا الطريق (مادة 34 من قانون المرور الليبي رقم 11 لسنة 1984 م) . فإذا خالف قائدة المركبة كل هذه النصوص ولم يلتزم بما تفرضه من التزامات وتسبب بذلك في قتل إنسان أو إيذائه ، فإنه سيسأل عن جريمة قتل خطأ أو إيذاء خطأ.

ويلاحظ أن مخالفة تلك الالتزامات يعد جريمة قائمة بذاتها ، ولهذا سيسأل الجاني عن مخالفتها وتطبيق عليه العقوبات المقررة لها في قانون المرور إذا لم ينشأ عن فعله نتائج ضارة كتلك التي أشرنا إليها . أما إذا نشأ عن سلوكه المخالف للقانون إحدى تلك النتائج ، فإن مسؤولية الجنائية عن هذا السلوك وتلك النتائج تتحدد طبقاً لأحكام التعدد الصوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 76 عقوبات ، والتي تقضي بتطبيق عقوبة الجريمة الأشد على الجاني في مثل هذه الفروض دون غيرها.

أما الأوامر فيقصد بها التعليمات المكتوبة أو الشفوية التي تصدر عن جهات الإدارة العامة أو الخاصة ؛ لتنظيم سير العمل داخل المرافق العامة أو الخاصة ، وذلك للحيلولة دون وقوع نتائج ضارة . ومثال ذلك الأوامر التي يصدرها رجل المرور أثناء تنظيمه لحركة السير على الطرق العامة ، كأن يطلب من قائد المركبة آلية التوقف لفحص أوراق المركبة أو حالتها أو تثبت من شخص سائقها ، فيخالف قائد المركبة هذا الأمر وينطلق مسرعاً ليصيب أحد الأشخاص فيقتله أو يؤذيه ، ففي هذه الحالة سيسأل قائد المركبة عن جريمة قتل خطأ أو إيذاء خطأ ، أساسه مخالفة أوامر جهات الإدارة .

وأما الأنظمة فيقصد بها القواعد الاتفاقية التي يقرها الأفراد لتنظيم نشاط معين تفادياً لحدوث نتيجة ضارة ، كاتفاق مجموعة من العاملين داخل مصنع معين على الالتزام بقواعد معينة بهدف تفادي حصول نتائج ضارة ؛ بحيث إذا خالفها أحدهم أو غيرهم إذا كانت معلومة لديه وترتب على المخالفة إصابة شخص ، فإن المخالف سيسأل عن هذه الإصابة بوصف الخطأ.

ختاماً، وبعد تبين الخطأ في التشريع وصوره وفقاً للتقليد المعروف والتقسيم المشهور، نروم تقريب فكرة متفرعة عن الخطأ، ولكن من جهة المجني عليه لا الجاني، وهي - كما تعرف - اشتراك المجني عليه في الخطأ.

ثانياً : الخطأ المستغرق.

من بعد تبيان ماهية الخطأ القانوني -عمومًا- نعرّج على تفصيل آخر متعلق بالخطأ الفردي (المستغرق) والخطأ المشترك. فبالنظر إلى الخطأ يتبين لنا - كما بيّنت آنفًا - أنه فردي، وهو ما اصطلاح فقهاً على تسميته (بالخطأ المستغرق)¹، والذي جاء في تعريفه، بأنه: ما يصدر من المجني عليه من فعل يكون له الأثر في وقوع الجريمة التسبب بالوفاة أو الخطأ الذي يقع من المجني عليه ويكون على قدر كبير من الغرابة والجسامة والشذوذ للدرجة التي لا يتمكن الجاني من توقعه أو توقي وقوع النتيجة المترتبة عليه وهي التسبب في وفاة المجني عليه². والمشارك³ وهو الذي يتحقق في حالة صدر من المجني عليه خطأ ساهم في حصول النتيجة⁴. وبعد ما تقدم، يثار التساؤل حول حكم كلٍ منهما؟

نقول: يختلف الحكم باختلاف حالة الخطأ، فإذا كان الخطأ فردياً، أي أن فعل المجني عليه استغرق فعل الجاني؛ تجرّد الجاني عن المسؤولية، وتحمّل المجني عليه وزر فعله⁵، إذ أنه بالخطأ الذي ارتكبه قطع الرابطة السببية بين فعل الجاني (المتهم) والنتيجة الحاصلة، وجاء تقريراً لذلك قضاء محكمة النقض المصرية، إذ قضت: (إذا استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجة فإن المسؤولية ترتفع عن كاهل الجاني لانقطاع علاقة السببية بين خطئه والنتيجة⁶). كما عابت محكمة النقض المصرية⁷ على محكمة الاستئناف بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم استظهار رابطة السببية بين الواقعة والنتيجة المتحققة؛ إذ تلتزم المحكمة أن تبين حالة الخطأ، وأن تستظهر الوقائع المنتجة للمحصلة الأخيرة للواقعة المتحققة⁸.

أما في حالة الخطأ المشترك، فيتباين الحكم، إذ يشترك في الخطأ الجاني (المتهم) والمجني عليه، وفيه -يعني الخطأ المشترك- يتحمّل كلا الطرفين جزءاً من المسؤولية ولا مناص، وقد جاء في حكم للمحكمة العليا الليبية بياناً لذلك، فقضت بأنه (لا مقاصة في المسؤولية الجنائية، وإنّ خطأ المجني عليه لا يجب خطأ الجاني ما دام خطأ الأول مألوقاً ومتوقعاً⁹).

تأسيساً على ما تقدم، يمكن القول بأن في حالة الخطأ الفردي (المستغرق) يعفى الجاني (المتهم) من مغبة المسؤولية والملاحقة الجنائية، إذ الفعل والنتيجة خارجة عن إرادته كلياً. أما في حالة الخطأ المشترك، فإنهما -يعني الجاني والمجني عليه- يتحملان المسؤولية بقدر اشتراكهم في تحقيق النتيجة.

¹ انظر: محمد بارة، قانون العقوبات الليبي - جرائم الاعتراف على الأشخاص، منشورات جامعة ناصر، طرابلس، 1992، ص134.

² جمال الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، بغداد، 2015، ص278.

³ فلو أن صيدلياً ترك مادة سامة في متناول من يعثر عليها دون أن يعلق عليها أن يعلق عليها في الموضوع المخصص لحفظها فيه، فشرها أحد ظنا منه أنها مادة غير مؤذية، وأصيب هذا الشارب من جراء ذلك لا بوفاة إنما بعجز عن بعض الأمور الشخصية، فإن ذلك الصيدلي يعاقب على التسبب بإهماله في هذا الإيذاء أي في هذا المرض أو العجز باعتباره مشتركاً في النتيجة المتحققة.

⁴ محمد بارة، مرجع سابق، ص134.

⁵ فمثلاً، لا يمكن إدانة سائق القطار عن قتل خطأ لكون هذا السائق لم يطلق زمارة القطار فدهم القطار المجني عليه الذي كان نائماً على القضبان وقضى عليه، ذلك لأن النوم على القضبان المعدة لسير القطارات عليها أمر شاذ لا يخطر ببال أي سائق لقطار ولا يوجد ثمة واجب يقضى بان يستمر السائق طوال سير القطار في إطلاق زمارته.

⁶ (نقص مصري، رقم 17/90 ق) نقلاً عن: محمد بارة، مرجع سابق، ص134.

⁷ للمزيد انظر: (نقص مصري، رقم 25/104 ق).

⁸ سنتناول في التقسيم الثاني من البحث موضوع سلطة المحكمة في تقدير الخطأ المستغرق ص...

⁹ (مجلة المحكمة العليا، س10 عدد3، ص152).

وبعد تبيان ماهية الخطأ المستغرق (الفردى) وتمييزه عن الخطأ المشترك، نروم تقريب الخطأ المستغرق من حيث أنماطه وصوره.

من نافل القول، أن الخطأ في عمومه سببٌ للنتيجة المتحققة، والأصل أن الخطأ يكون من الجانبى بإحدى صورته المعروفة: الإهمال، عدم الانتباه، الرعونة، التقصير، عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر. إلا أنّ الخطأ المستغرق يأتي من جانب المجنى عليه، يعنى بخلاف الأصل العام، ولهذا الخطأ أنماط وصور يتبدى فيها، والجدير بالذكر أن الاستغراق قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً¹، ومن صورته ما يأتي:

أ- الخطأ (الاستغراق) الجزئى:

وتتحقق هذه الصورة حينما يساهم المجنى عليه في تحقيق النتيجة، ومثالها قائد المركبة الذي يتجاوز السرعة القانونية للطريق ويرتطم بمركبة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، فينتج عن ذلك وفاة هذا الأخير. في هذه الحالة يكون المجنى عليه مساهم جزئياً في الخطأ.

ب- الخطأ (الاستغراق) الكلى:

تنطبق هذه الفرضية حينما ينفرد الخطأ في جانب المجنى عليه، بحيث لا يساهم الجانبى (المتهم) بأي فعل في تحقق النتيجة، مثالها أن يرمي المجنى عليه نفسه أمام السيارة في الطريق السريع بشكلٍ مفاجئ وعلى مسافةٍ قريبة تقل عن المتر الواحد، مما تسبب في وفاته، ويستحيل معه على الجانبى إدراك الموقف وإيقاف المركبة. وفي هذه الحالة يكون الاستغراق كلياً؛ لأن النتيجة تحققت بكل وقائعها من طرفٍ واحد، وهو المجنى عليه. على ما تقدم، وبعد المقاربة للخطأ المستغرق من حيث ماهيته وصوره، يطرح السؤال حول أركانه هذا الخطأ وآثاره.

الفرع الثانى: أركان الخطأ المستغرق وآثاره.

من المعلوم أنّ لكلٍ وصف قانونى أركان يرتكز عليها حتى يوصف به، ومن ذلك الخطأ المستغرق، إذ يقوم على ركائز واقعية توجب الوصف القانونى له، ولكن ما هي هذه الركائز؟

أولاً - أركان الخطأ المستغرق.

قبل الولوج لباب الخطأ المستغرق، يحسن بنا التذكير بالخطأ من حيث أصله، إذ الخطأ المستغرق ما هو إلا فرغٌ عن الخطأ بمفهومه العام². أما الخطأ المستغرق، وهو محلّ البحث، فيتأسس على خطأ المجنى عليه منفرداً عن العوامل الأخرى؛ فالخطأ النافى لمسؤولية الجانبى هو الخطأ المجرد³. وما يجب البحث عنه والسؤال عليه هو التساؤل عما إذا كان من شأن خطأ المجنى عليه التأثير على أحد عناصر خطأ المتهم بما يفيقه أم لم يكن من شأنه ذلك، ويعنى ذلك أن أثر خطأ المجنى عليه إنما يكون عبر تأثيره على خطأ المتهم: فإن نفاه انتفت مسؤولية المتهم عن النتيجة المتحققة، وإن بقت ظلت مسؤوليته قائمة. فإذا كان خطأ المجنى عليه من الغرابة والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه مما يجعل النتيجة المتحققة التي ترتبت عليه متوقعة بدورها فإن أحد عناصر الخطأ ينتفى بذلك، وهو استطاعة المتهم توقع النتيجة الإجرامية ووجوب ذلك عليه.

¹ سنتناول في المطلب التالى أثر كلاً من الصورتين الجزئية والكلية.

² انظر ما سبق تحريره: ص 1-2-3.

³ كمثل واقعة الوفاة التي قضى فيها المجنى عليه لأنه كان راكباً فوق بالات قطن محملة بما سيارة فوق عند اقتراب السيارة من الكوبرى وكانت على وشك المرور تحته فصدمه الكوبرى صدمة قضت عليه. فمهما كان وجه الخطورة في سلوك السائق إذ سمح للمجنى عليه بالركوب فوق البالات، فإنه من الواضح أن الوفاة ترجع في هذه الحالة إلى فعل المجنى عليه نفسه.

تأسيساً على ذلك، يمكن القول، في هذه الحالة، بأن خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ المتهم وكان كافياً بذاته لتحقيق الواقعة، وأن النتيجة المتحققة ترجع إلى خطئه وحده. وعلى سبيل الاستهداء، جاء في قضاء محكمة النقض المصرية ما يؤكد هذا القول، من أنّ خطأ المجني عليه ينفي العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة المتحققة - كما مرّ بنا-، وجاء في نصه: (من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث نتيجة)¹.

والجدير بالذكر، هو إذا كان خطأ المجني عليه غير مؤثر على أي من عناصر الخطأ المسند إلى المتهم بحيث أبقاها جميعاً متوافراً فإن مسؤولية المتهم تظل قائمة لأن أركانها مازالت متوافرة، وتطبيقاً لذلك، جاء في قضاء المحكمة العليا الليبية² (بأنّ خطأ المجني عليه لا يسقط مسؤولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انقضاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم).

على ما تقدم، صحّ القول بأن مناط الخطأ المستغرق هو انفراد المجني عليه بالخطأ وتجرّده عن العوامل الأخرى، ولعل هذه مزية هي أساس التفرقة بين الخطأ عموماً والخطأ المستغرق وفقاً للصورة المبينة السالف إيضاحها. وبعد تبين الركن الأساس للخطأ المستغرق، وتمييزه عن الخطأ في صورته العامة؛ يطرح سؤال أتر تحقق الخطأ المستغرق نفسه، فما هو أثره؟

ثانياً - آثار الخطأ المستغرق.

تأسيساً على السؤال الآنف، يمكن أن نجمل آثار الخطأ المستغرق في ثلاث حالات:

أ- الحالة الأولى:

عندما يكون خطأ المجني عليه لا يستوعب خطأ الجاني ولا يكفي بمفرده لتحقيق النتيجة فإن ذلك لا ينفي مساءلة الجاني عن النتيجة المتحققة بخطأه³، فقد قضى بأنه وإن كانت قواعد السير والمرور توجب على عابر الطريق أن لا يجتاز الطريق ما لم يتأكد من خلوه في مكان العبور من حركة السيارات والمركبات، إلا أن ملاحظة ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق السيارة، لأن مخالفة المجني عليه باجتياز الشارع رغم الخطر الواقع، لا يبيح للسائق أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكثر بما قد ينجم عن عمله وقلة احترازه من ضرر يلحق بنفسه الآخر وحياته.

ب- الحالة الثانية:

عندما يكون لخطأ المجني عليه أثراً في تخفيف العقوبة على الجاني، أي بمعنى أن خطأ المجني عليه يستغرق جزءاً من خطأ الجاني، فالأصل أن تعدد الأخطاء المحققة لوقوع النتيجة يوجب مساءلة كل من أسهم فيها جزائياً أي كان قدر الخطأ المنسوب إليه⁴ حيث إن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق كل من الجاني والمجني عليه، ويجدر التنويه إلى أن موت - المجني عليه - يمنع تطبيق العقوبة عليه وحده، لأن العقوبات الجزائية لا تنفذ إلا في شخص حي، بالإضافة إلى كونها شخصية لا تورث⁵.

ج- الحالة الثالثة:

¹ (نقض مصري 25 أبريل 1966م. مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 90 ص 475).

² (نقض جنائي، جلسة 26-2-1974م. مجلة المحكمة العليا س 10 عدد 3 ص 152).

³ محمد الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص (دراسة مقارنة)، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 160.

⁴ محمد الجبور، المرجع نفسه، ص 161.

⁵ محمد الجبور، المرجع نفسه، ص 553.

وهي عندما يكون خطأ المجني عليه يستوعب خطأ الجاني عندها القول بأن خطأ يصح المجني عليه يستغرق كل خطأ الجاني وهو ما ينتج عنه الحكم ببراءة المتهم وذلك لأن خطأ المجني عليه يقطع الرابطة السببية متى ما استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة على نحو يؤدي إلى إنتفاء المسؤولية الجزائية والمدنية معاً بحق الجاني¹. ونلاحظ مما سبق تحريره أعلاه، أن الآثار الناتجة عن الخطأ المستغرق مبنية على فعل المجني عليه الذي بدوره ينتهي إلى براءة المتهم من عدمها وذلك بحسب حسامة الفعل الصادر من قبل المجني عليه بحق نفسه وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً ببعض التطبيقات القضائية.

ختاماً، يعتبر الخطأ المستغرق -وفقاً لما تقدم- صورة فرعية عن الخطأ بصورته العامة، وقد رأينا اجتهاد الفقه في تعريفه وتمييزه عن غيره من الخطأ، وكذلك تععيد أركانه وبيان مناطه وآثاره. وفيما يأتي نروم تفريره فعلاً وواقعاً في ضوء السوابق والتطبيقات القضائية.

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية للخطأ المستغرق.

تمهيد وتقسيم :

إن موضوع الخطأ في القانون يعتبر من أهم الموضوعات سواء في الحقل الجنائي أو في غيره من فروع القانون، ويعد كذلك لعلته التصاقه بواقع الناس المعاش، إذ نوازل المرور وحوادث السير -مثلاً- تقع يومياً وتزايد كذلك، كل هذا مدعاة إلى اللجوء للقضاء لتحديد مسؤولية الأفراد من عدمها. ولما كان ذلك، وكان الخطأ المستغرق متصوراً فيما سبق، وباعتباره موضوع بحثنا سنعرج على السوابق القضائية فيه ونسترشد بمبادئ المحكمة العليا في الموضوع المبحوث على ما تقدم، سنتناول ذلك في فرعين نعالج في الأول منهما (القيمة القانونية للدفع بالخطأ المستغرق) وفي الثاني (سلطة المحكمة في تقدير الخطأ المستغرق).

الفرع الأول : القيمة القانونية للخطأ المستغرق .

لم تعتبر المحكمة العليا في بعض أحكامها خطأ المجني عليه نافياً علاقة سببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية؛ وفي أحكام أخرى اعتبرت هذا الخطأ نافياً تلك العلاقة.

والترفة بين الحالتين مرتهنة بنوع هذا الخطأ وموقف المتهم ازاءه فإذا كان خطأ مألوفاً حدوثه في الظروف التي صدر فيها، فكان في استطاعة المتهم ومن واجبه توقعه، فلا ينفي علاقة سببية. أما إذا كان هذا الخطأ شاذاً وغير مألوف صدوره، فكان في غير استطاعة المتهم، ولم يكن واجباً عليه توقعه، فهو ينفي علاقة سببية .

ونقتصر في هذا الموضوع على عرض أهم التطبيقات التي لم يعتبر خطأ المجني عليه نافياً علاقة سببية. أما الحالات التي: اعتبر فيها هذا الخطأ نافياً علاقة سببية، فنعرضه في موضع آخر خطأ المجني عليه الذي لا ينفي علاقة سببية: تطبيقاً لذلك، جاء في قضاء للمحكمة العليا في واقعة أن المتهم كان يقود مركبته الآلية، وعند وصوله مكان الحادث عبر أمامه شخص على الأقدام المجني عليه - فصدمه وظل عالقاً بالسيارة واستمرت تجره لمسافة مائة متر تقريباً ونتج عن ذلك وفاته نتيجة لإصابته بالإصابات الواردة في تقرير الطبيب الشرعي، والمتمثلة في كسور بالوجه والرأس والرقبة وكسور بالأضلاع، وحيث إن المتهم كان يقود مركبته الآلية بإهمال وعدم حيطة وحذر ودون مراعاة حالة الطريق وبسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً وهو ما يشكل ركن الخطأ ونتج عن ذلك صدمه للمجني عليه وإصابته بالإصابات الموضحة في التقرير الطبي، والتي أدت إلى وفاته وبذلك

¹ نظام المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام (دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص428.

تتحقق رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاته المجني عليه¹. كما قضت في حكم آخر لها بقولها " إن خطأ أحد المتهمين لا يقطع الصلة بين المتهم الآخر والنتيجة التي ترتبت عليه إلا إذا كان خطأ الأول من الشذوذ الذي لا يرد على الخاطر، ولما كان قيام المتهم الثاني بقيادة المركبة التي شكلت الحادث مع الطاعن وهو لا يحمل ترخيص قيادة هو أمر متوقع، ولا يعد شذوذاً فإن هذا الخطأ لا يجب خطأ الطاعن الذي قام بالدوران في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق من السيارات. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والتفتت عن الدفع بأن المتهم الثاني لا يحمل ترخيصاً بالقيادة فإنه لا يكون قد خالف القانون². وقضت بإدانة الطاعن لكونه صدم بسيارته المجني عليه الذي كان يسير أمامه بدراجته بسبب السرعة الكبيرة التي كان يسير بها فإن الحكم لا يعتبر قد أخطأ في تطبيق القانون ولو كان المجني عليه قد ارتكب خطأ هو الآخر باجتيازه الطريق قبل التأكد من خلوه لأن حسن القيادة وتجنب ما يضر بالسلامة العامة توجب على الطاعن وقد رأى المجني عليه يسير أمامه بدراجته أمامه أن يخفف من سيارته حتى يمكنه التحكم فيها وإيقافها عندما تدعو الظروف إلى ذلك كما حدث عند انحراف المجني عليه بدراجته فإن لم يفعل فإنه يكون قد أهمل وقصر في اتخاذ الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها من سائق له عناية وحرص الشخص العادي يسير في منطقة عامرة توجب تخفيض السرعة ولو لم تكن السرعة محددة قانوناً³.

فالعبارة تكمن في السرعة ولو لم تكن محددة قانوناً هو ما قضت به المحكمة العليا في قضاء لها " من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جرمي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملائسات الحال وظروف المرور فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الإصابة ولو كانت السرعة داخلية في الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة لقواعد المرور"⁴. وبعد الأنف بيانه وتبيان موقف قضاء المحكمة العليا من العوامل التي لم تعتبرها نافية للعلاقة السببية بين الواقعة والنتيجة المتحققة، نروم الآن تقريب واستعراض قضاء المحكمة العليا تطبيقاً وعملاً في العوامل والنوازل التي اعتبرتها نافية للعلاقة السببية.

الفرع الثاني : سلطة المحكمة في تقدير الخطأ المستغرق .

إن القضاء الجنائي قضاء وقائع كما هو معلوم، ويتسند قضاؤه إلى الضمير والقانون، أي هم أحرار في تكون عقيدتهم كما تقر القاعدة الدستورية. وعلى هذا، يكون المحكمة الموضوع، في سبيل تقدير الخطأ وإثباته وإسناده إلى المتهم كامل الحرية وبلا معقب عليهم ولا رقابة، إن انتهوا إلى حكمهم بالإدانة أو بالبراءة بأسباب سائغة ومقبولة منطقاً وعقلاً بناءً على ما سبق ذكره نطرح التساؤل الآتي المتمثل في معيار تحديد الخطأ غير العمدي، وكيفية إثباته من محكمة الموضوع؟. إن الإجابة عن هذا السؤال يكون من خلال دراستنا للفقرتين التاليتين وذلك على النحو التالي :

أ- معيار الخطأ الغير العمدي .

لعل المعيار الذي يستند إليه لمعرفة مدى إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر هو معيار موضوعي، قوامه النظر إلى التصرف الذي سيأتيه شخص معتاد أو متوسط الحرص لو وضع في نفس الظروف التي أحاطت بهذا المتهم؛ بحيث يُعتبر هذا المتهم مرتكباً للخطأ إذا لم يتصرف الشخص المعتاد

¹ المحكمة العليا الليبية ، الطعن الجنائي رقم 56/2381ق، جلسة 2013/5/27م مجلة المحكمة العليا ، سنة 47 العدد 2،1، ص 220-226 .

² المحكمة العليا الليبية ، طعن جنائي رقم 370 / 54ق ، جلسة 2008/11/11م ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 44 ، عدد2 ، ص 196-206 .

³ المحكمة العليا الليبية ، طعن جنائي رقم 33 / 19ق، جلسة 1974/3/19م ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 10 ، عدد3 ، ص 300-303 .

⁴ المحكمة العليا الليبية ، طعن جنائي رقم 183 / 34ق، جلسة 1987/4/24م ، مجلة المحكمة العليا ، سنة 25 ، عدد1 ، ص 235 .

على النحو الذي تصرف فيه، وإنما كان تصرفه منتجاً في تفادى وقوع النتيجة الضارة، ولا يُعتبر هذا المتهم مرتكباً للخطأ إذا تصرف هذا الشخص على النحو الذي تصرف فيه المتهم. وعلى هذا يعتبر الخطأ قد توافر في حق قائد المركبة في الحالة التي يتهوره فيها ويقود سيارته بروعونة وطيش في مكان مأهول إذا أصاب أحد المارة فقتله أو آذاه؛ لأن الشخص المعتاد لا يمكن إطلاقاً أن يتصرف على النحو الذي تصرف فيه قائد المركبة هذا أثناء قيادته للمركبة الآلية في الأماكن المأهولة. وحينما نقول إن معيار تقدير توافر الخطأ موضوعي فمعنى ذلك أن الظروف الشخصية الخاصة بالمتهم ينبغي أن تُحيد جانباً عند عملية التقدير؛ بحيث لا تدخل كمؤثر في هذا المعيار.

وعلى ذلك فإن ضعف بصر أو سماع قائد المركبة، أو لكونه يقود بيد واحدة لفقده اليد الأخرى مثلاً، لا يعصمه من المسؤولية الجنائية عن النتيجة الضارة التي ترتبت على سلوكه؛ لأن الشخص المتوسط الحرص لا يقدم على قيادة المركبة في مثل ظروفه¹.

ب - إثبات الخطأ الغير العمدي

الإثبات كما حال تقدير الخطأ، يدخل في سلطان محكمة الموضوع، فهو يعتبر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع؛ بحيث يبحث في مسألة مدى توافره بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابسها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا ما دام ما انتهى إليه قد بني على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ولكن لا يكفي أن يُبين القاضي في حكمه كيفية حصول الخطأ وما ترتب عليه من نتيجة ضارة بياناً مجملاً أو مبهماً، وإنما عليه أن يبين ذلك بياناً يستعرض من خلاله الظروف التي حصل فيها الخطأ وصورته مفصلاً، ورابطة السببية بينه وبين النتيجة الحاصلة. وإذا كان المجني عليه قد ساهم بخطئه في حصول تلك النتيجة فعليه أن يبين ما إذا كان خطأ الجاني كافياً وملائماً لحصولها أو لا، فإذا كان خطأ المجني عليه شاذاً أو غير مألوف، فعليه أن يبين ذلك بما يكفي لإزالة كل لبس حول انقطاع علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة وأن المسؤول عنها هو المجني عليه وحده. فإذا كان الجاني ملتزماً بمراعاة كل واجبات الحيطة أثناء القيادة، بما في ذلك صيانة المركبة والتزام حدود السرعة، فإنه إذا أخطأ المجني عليه وقطع الطريق فجأةً أمام صاحب السيارة وفي غير الطريق المخصص لعبور المشاة، فإن المجني عليه بسلوكه هذا يعتبر هو المسؤول عن النتيجة غير المألوفة التي حصلت له بسبب تصرفه غير المسؤول، ولهذا لا يمكن أن يُعزى لقائدة المركبة أي خطأ في مثل هذه الحالة. ولهذا أيضاً على محكمة الموضوع أن تتعرض لبيان كل ذلك بياناً وافياً؛ حتى تستطيع المحكمة العليا أعمال رقابتها فيما يتعلق بالتطبيق السليم للقانون وإسقاطه على الوقائع على الوجه الصحيح². أما في إطار الخطأ المستغرق فإن قضاء المحكمة العليا يسعنا في ذلك، فقد جاء في قضاء لها (إن القاعدة المقررة أنه لا مقاصة في المسؤولية الجنائية وأن خطأ المجني عليه لا يجب خطأ الجاني ما دام الخطأ الأول مألوفاً ومتوقعاً)³.

يستبين من الحكم الأنف أن الضابط هو في تقدير استقلالية فعل المجني عليه عن فعل الجاني إن كان معتاداً ومتوقعاً.

فإذا دفع الجاني بأن خطأ المجني عليه كان مستغرقاً لخطئه وهو السبب في وفاته، فإن على المحكمة أن تحقق هذا الدفع، وترد عليه، لأنه من الدفع الجوهرية الذي إذا ثبتت صحته لانقطع العلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي حصلت وانتفاء مسؤولية الجاني عنها، ويترتب على عدم الرد على هذا الدفع أن يوصم هذا الحكم بالقصور مما يستوجب النقض، وهذا ما قضت به المحكمة العليا (أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع

¹ مصطفى العربي، مرجع سابق، ص 235.

² مصطفى العربي، مرجع سابق، ص 236.

³ المحكمة العليا الليبية، طعن جنائي رقم 31/19ق، جلسة 1974/2/26م، مجلة المحكمة العليا، سنة 10، عدد 3، ص 260.

السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة وكان يفيد من الحكم المطعون فيه أنه لا يتضمن أي رد على دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين الخطأ وما لحق المجني عليه من ضرر، وبأن الحادث نشأ من سرعة المجني عليه وعدم قدرته على التحكم في السيارة. التي كان يقودها لأنه كان في حالة سكر شديد وهو دفاع جوهري، قد يترتب على ثبوت صحتة انتفاء مسئولية الطاعن وكان لزاما على المحكمة أن تتعرض له وأن ترد عليه، وأن تبين كيف كان خطأ الطاعن وحده هو السبب في حصول الحادث، وكيف كان في استطاعة المتهم أن يتفادى حصول الحادث في الظروف التي وقع فيها مع ما قيل عن سرعة المجني عليه واجتيازه للسيارات التي كانت أمامه، ومع عدم استعماله للفرامل، والقيام بمحاولة لتفادي الحادث، وحالة السكر التي كان عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه¹.

ختامًا، نقول بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ عمومًا والخطأ المستغرق خصوصًا مطلقة من جهة تقديره وإثباته، ما دام انتهت المحكمة إلى حكمها بأسباب سائغة ومقبولة كما أوضحنا فيما سلف تحريره. كما أن محكمة الموضوع تقدر المسئولية على أساس مدى الاشتراك في الفعل المكون للواقعة الإجرامية سواء من جهة الجاني أو المجني عليه.

الخاتمة

تبين لنا من خلال هذه الدراسة بعض الثغرات التشريعية التي أشرنا إليها في حينها، كما ظهرت أيضا الطبيعة الخلافية لهذا الموضوع والتي يمكن إيجازها من خلال النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها على النحو التالي :

النتائج .

أظهرت الدراسة لنا أن المشرع الليبي لم ينص على حالة استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجنائي، إنما المحكمة العليا هي من حسمت الموضوع وقضت أحكام لها بالخصوص.

كشفت الدراسة لنا إن الخطأ الصادر من المجني عليه يتشابه خطأ الجاني من حيث أخطاه صورته، فإما أن يكون عن إهمال أو قلة احتراز أو رعونة أو مخالفة القوانين واللوائح.

ظهرت الدراسة لنا إن المجني عليه يعامل في إطار الخطأ المستغرق - حالة الاشتراك - معاملة الجاني في الخطأ، فيحدّ بخطأه من مسئولية الجاني بقدر اشتراكه في الواقعة المنتجة للجريمة.

أوضحت الدراسة لنا إن إثبات وتقدير تحقق حالة الاستغراق الخطأ مفي الواقعة الخطأية يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية بلا معقب عليه.

بينت الدراسة لنا إن تحقق حالة الخطأ المستغرق تؤدي إلى قطع رابطة السببية في الواقعة بين لعل الجاني والنتيجة الإجرامية المتحققة.

أثبتت الدراسة للباحثين أن إهمال المشرع للخطأ المستغرق قد يؤدي إلى بعض اللبس في تقدير الخطأ مما ينجم عنه نوع من عدم العدالة في الأحكام، إذ لا بد أن يفرد الخطأ بصورته المستغرقة لتنظيم خاص يتجاوز العمومية والسطحية الجزائية.

كشفت الدراسة لنا أهمية الدفع بالخطأ المستغرق في جرائم التسبب بالوفاة، فإن الدفع باستغراق المجني عليه لفعل الجاني يؤدي إلى قطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية، وهذا يعتبر دفعا جوهريا تلتزم المحكمة بأن تورده وترد عليه.

¹ طعن جنائي، جلسة 1984/8/3، مجلة المحكمة العليا، سنة 20، العدد 1-2، ص 152.

قائمة المصادر والمراجع

- أثمار المهدي، الخطأ المستغرق في جريمة التسبب بالوفاة (رسالة ماجستير) ، كلية القانون ، جامعة عمان العربية ، 2014.
- جمال الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، بغداد، 2015
- رمسيس بھنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985.7-
- رمسيس بھنام، قانون العقوبات - جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005
- محمد الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص (دراسة مقارنة)، دار واتا للنشر والتوزيع، عمان، 2012.
- محمد بارة، قانون العقوبات الليبي - جرائم الاعتداء على الأشخاص، منشورات جامعة ناصر، 1992 ، طرابلس.
- محمد مصطفى الهوني، سعد سالم العسيلي الشامل في التعليقات على قانون العقوبات، الجزء الأول، بنغازي، منشورات الفضيل، الطبعة الثالثة، 2014م.
- محمود حسني علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.